

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849463>
УДК 618.38

ВЛИЯНИЕ ОТСРОЧЕННОГО ПЕРЕЖАТИЯ ПУПОВИНЫ НА ИСХОД У ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Н.Д. Тененчук, А.А. Бородулина,
студенты,

Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А.
Вагнера,
г. Пермь

Аннотация: В данной статье поднимаются вопросы отсроченного пережатия пуповины новорожденных, которые родились сроком менее 30 недель. Какое влияние оказывает это вмешательство на исход матери и ребенка. Также изучен зарубежный опыт применения немедленного и отсроченного пережатия пуповины у новорожденных. На сегодняшний день отсроченное пережатие пуповины все еще вызывает некоторые сомнения в практике врачей относительно положительных эффектов данного метода по сравнению с негативным последствием отсроченных реанимационных мероприятий. Также в статье оцениваются патологические состояния в раннем неонатальном периоде.

Ключевые слова: отсроченное пережатие пуповины, неонатальный период, инвалидность, смертность детей, преждевременные роды

INFLUENCE OF DELAYED CUTTING CUTTING ON EXTRACT IN DEEPLY PREMATURE CHILDREN

N.D. Tenenchuk, A.A. Borodulina,
Students,

Perm State Medical University named after academician E.A. Wagner,
Perm

Annotation: This article raises the issue of delayed clamping of the umbilical cord of newborns who were born less than 30 weeks old. What impact does this intervention have on mother and child outcomes? The foreign experience of using immediate and delayed cord clamping in newborns was also studied. To date, delayed cord clamping still raises some doubts in the practice of doctors regarding the positive effects of this method in comparison with the negative

consequences of delayed resuscitation measures. The article also evaluates pathological conditions in the early neonatal period.

Keywords: delayed cord clamping, neonatal period, disability, infant mortality, premature birth

С целью сохранения и улучшения здоровья граждан из года в год совершенствуются методики оказания медицинской помощи. Долгое время при родах использовался стандартный метод пережатия пуповины сразу после рождения ребенка. На данный момент ВОЗ рекомендует пережатие пуповины не ранее чем через 1 минуту после рождения [1]. Отсроченное пережатие пуповины в течение как минимум 60 секунд после рождения значительно снижает смертность или инвалидность детей, рожденных сроком до 30 недель.

У недоношенных детей повышается количество гемотрансфузий, некротических энтероколитов, внутрижелудочковых кровоизлияний. Риск инвалидности и смертности для детей, рожденных до 30 недель беременности, остается высоким, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов. Отсроченное пережатие пуповины – простая процедура, которая может снизить смертность в этой популяции, но необходимы дополнительные исследования; рекомендуемое время отсроченного зажима составляет от 30 секунд до 3 минут.

Исследования по физиологии доказали, что через минуту после рождения примерно 80 мл крови переходит из плаценты, а уже через 3 минуты объем крови достигает 100 мл [2]. И этот дополнительный объем может также доставить дополнительное железо около 40-50 мг/кг массы тела, что способствует предотвращению железодефицитного состояния на первом году жизни ребенка [3, 4].

В исследовании Рабе и коллег рандомизировали 767 недоношенных новорожденных для отсроченного пережатия через 60 секунд после рождения и 764 – для немедленного пережатия. Из них 384 были многоплодными (которые были индивидуально рандомизированы), 862 – мальчиками и 505 родились до 27 недель беременности. Первичным исходом была смерть или инвалидность в возрасте 2 лет. В группу инвалидности входили такие состояния, как церебральный паралич, потеря зрения, глухота, требующая слухового аппарата или кохлеарных имплантатов, языковые или речевые проблемы или когнитивная задержка в 2-летнем возрасте. Среднее время пережатия было 60 секунд в группе отсроченного и 5 секунд в немедленной группе [5].

Данные по первичным исходам были доступны для 1419 младенцев. Смерть или серьезная инвалидность наступили у 29 % младенцев, которым

было назначено отсроченное пережатие, по сравнению с 34 % младенцев, которым было назначено немедленное пережатие (относительный риск 0,83, $P = 0,010$). К возрасту 2 лет 8 % младенцев в группе отсроченного развития и 11 % младенцев в группе немедленного развития умерли; 23 % и 26 % соответственно соответствовали критериям серьезной инвалидности [5]. Влияние отсроченного пережатия приводит к снижению относительного риска смертности в возрасте 2 лет на 30 %, но не оказывает значительного влияния на развитие инвалидности.

Результаты были ограничены несколькими факторами, включая отсутствие данных о частоте сердечных сокращений или времени до первого вдоха, а также пережатие до 60 секунд у 26 % младенцев в группе задержки дыхания на основании клинических опасений для этих конкретных младенцев. Полученные данные подчеркивают необходимость дальнейших испытаний для оценки отсроченного пережатия в разные моменты времени, с большими популяциями, с включением времени до первого вдоха и частоты сердечных сокращений, а также с улучшенными показателями инвалидности.

В клинической практике учитывается, что стремление отсрочить пережатие пуповины на 60 секунд или более улучшило двухлетние результаты и краткосрочные гематологические измерения без доказательств значительного вреда, приводит к выводу, что отсроченное пережатие уместно в качестве стандартного лечения в очень тяжелых случаях.

Позднее пережатие пуповины приводит:

- -к улучшению физического развития новорожденных в первые дни их жизни;
- -к дополнительной трансфузии крови, что может привести к улучшению неонатальной кардиопульмональной адаптации;
- -снижает риск в развитии железодефицитной анемии позднее в раннем детском возрасте;
- -повышение антиоксидантной активности и снижение воспалительных реакций у новорожденных;
- -к снижению развития сепсиса, респираторных болезней, мозговых кровоизлияний, также нарушения зрения [6].

Внедрение этого простого вмешательства в практику врачей может иметь большое влияние. Это исследование играет важную роль в связи с развитием такой проблемы, как преждевременные роды, для системы здравоохранения и общества в целом.

Преждевременные роды связаны с миллиардами расходов на здравоохранение каждый год, и большая часть этих денег направляется на лечение осложнений, связанных с преждевременными родами, раннее вмешательство, постоянное медицинское наблюдение за состоянием пациентки, поддержка на протяжении всех периодов родов и послеродового

периода. Целью является стремление снизить неонатальную смертность как минимум до 12 на 1000 живорождений, а смертность детей в возрасте до 5 лет как минимум до 25 на 1000 живорождений [7].

Результаты этого исследования подтверждают рекомендации ряда крупных организаций. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не пережимать пуповину раньше, чем через 1 минуту после рождения доношенных или недоношенных детей, которым не требуется вентиляция с положительным давлением. Американский колледж акушеров и гинекологов и Американская академия педиатрии теперь рекомендуют отсрочку пережатия пуповины у доношенных и недоношенных новорожденных в течение не менее 30-60 секунд после рождения. Королевский колледж акушеров и гинекологов также рекомендует отложить пережатие пуповины для здоровых доношенных и недоношенных детей как минимум на 2 минуты после рождения [8].

Несмотря на доказательства, связанные с улучшением перинатальных исходов отсроченное, пережатие пуповины не получило широкого применения среди акушер-гинекологов. Задержка с внедрением этого руководства на практике, по-видимому, связана с некоторыми опасениями относительно повсеместного принятия этого подхода. Некоторые клиницисты предположили, что отсроченное пережатие пуповины может отсрочить жизненно важные реанимационные мероприятия новорожденных, что приведет к ухудшению неонатальных исходов, но это опасение не нашло подтверждения в данных, поскольку во всех руководствах конкретно указано, что это вмешательство предназначено для здоровых новорожденных. Фактически, у недоношенных детей отсроченное пережатие пуповины связано с улучшением переходного кровообращения, уменьшением потребности в переливании крови и снижением частоты некротического энтероколита и внутрижелудочкового кровоизлияния [6, 7]. Кроме того, сохраняются опасения, что отсроченное пережатие пуповины может привести к чрезмерному переливанию крови с последующей полицитемией. Среди медицинских работников бытует мнение, что отсроченное пережатие пуповины непосредственно влияет на послеродовые кровотечения вследствие того, что плацента продолжает оставаться в матке с пульсирующей пуповиной. Опять же, на сегодняшний день нет данных, подтверждающих это утверждение

Наконец, некоторые клиницисты обеспокоены тем, что отсроченное пережатие может привести к отсрочке в устранении материнских осложнений родов, таких как кровотечение, но исследования показали обратное: отсроченное пережатие пуповины не было связано с повышенным риском послеродового кровотечения или повышенной кровопотери при родах, и не было разницы в необходимости переливания крови [8].

В идеале практикующим врачам будет удобнее откладывать пережатие пуповины в качестве рутинной практики, поскольку будет распространяться больше данных, демонстрирующих безопасность и пользу этого простого вмешательства. Дополнительные исследования, определяющие, в каком гестационном возрасте больше всего выигрывают от отсроченного пережатия пуповины, помогут направить образовательные усилия на реализацию этого вмешательства.

Отсроченное пережатие пуповины является не затратным методом. Однако оно потребует определенного обучения медицинских работников, в особенности в выявлении признаков и симптомов респираторного дистресса или других осложнений у новорожденных, требующих безотлагательной помощи. Внедрение в практику данного подхода могло бы быть особенно актуальным в странах с ограниченными ресурсами, в которых дети редко могут получить достаточное питание.

Список литературы

- [1] Geneva: World Health Organization. Guideline: delayed umbilical cord clamping for improved maternal and infant health and nutrition outcomes – 2014.
- [2] Linderkamp O. The effect of early and late cord-clamping on blood viscosity and other hemorheological parameters in fullterm neonates. / O. Linderkamp, M. Nelle, M. Kraus, E.P. Zilow. // Acta Paediatrica. – 1992. № 81. 745-750 p.
- [3] Анастасевич Л.А. Железодефицитная анемия у детей грудного и младшего возраста. / Л.А. Анастасевич, А.В. Малкоч. // Лечащий врач. – 2006. № 7. 66-70 с.
- [4] Снегоцкая М.Н. Железодефицитная анемия. / М.Н. Снегоцкая, О.Ю. Конопелько. // Практика педиатра. – 2011. 34-38 с.
- [5] Rabe H. Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. / H. Rabe, J.L. Diaz-Rossello, L. Duley, T. Dowswell. // Cochrane Database Syst. Rev. – 2012. 8 p.
- [6] Chaparro C.M. Timing of umbilical cord clamping: effect on iron endowment of the newborn and later iron status. / C.M. Chaparro. // Nutrition Reviews. – 2011. V. 69, Issue s1. 30-36 p.
- [7] Yao A.C. Placental transfusion. / A.C. Yao, J. Lind. // American Journal of the Diseases of the Childhood. – 1974. № 127. 128-141 p.
- [8] Committee on Obstetric Practice, American College of Obstetricians and Gynecologists. Timing of umbilical cord clamping after birth. Committee Opinion no. 543. Obstet Gynecol. – 2012. № 120. 1522-1526 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Geneva: World Health Organization. Guideline: delayed umbilical cord clamping for improved maternal and infant health and nutrition outcomes – 2014.

[2] Linderkamp O. The effect of early and late cord-clamping on blood viscosity and other hemorheological parameters in fullterm neonates. / O. Linderkamp, M. Nelle, M. Kraus, E.P. Zilow. // Acta Paediatrica. – 1992. No. 81. 745-750 p.

[3] Anastasevich L.A. Iron deficiency anemia in infants and young children. / L.A. Anastasevich, A.V. Malkoch. // Therapist. – 2006. No. 7. 66-70 p.

[4] Snegotskaya M.N. Iron-deficiency anemia. / M.N. Snegotskaya, O. Yu. Konopelko. // Practice of a pediatrician. – 2011.34-38 p.

[5] Rabe H. Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. / H. Rabe, J.L. Diaz-Rossello, L. Duley, T. Dowswell. // Cochrane Database Syst. Rev. – 2012.8 p.

[6] Chaparro C.M. Timing of umbilical cord clamping: effect on iron endowment of the newborn and later iron status. / C.M. Chaparro. // Nutrition Reviews. – 2011. V. 69, Issue s1. 30-36 p.

[7] Yao A.C. Placental transfusion. / A.C. Yao, J. Lind. // American Journal of the Diseases of the Childhood. – 1974. No. 127. 128-141 p.

[8] Committee on Obstetric Practice, American College of Obstetricians and Gynecologists. Timing of umbilical cord clamping after birth. Committee Opinion no. 543. Obstet Gynecol. – 2012. No. 120. 1522-1526 p.

© Н.Д. Тененчук, А.А. Бородулина, 2021

Поступила в редакцию 12.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Тененчук Н.Д., Бородулина А.А. Влияние отсроченного пережатия пуповины на исход у глубоко недоношенных детей // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 21-26. URL: <https://ip-journal.ru/>